

Saint Augustin et le Big Bang

Steve Torchinsky

Station de radioastronomie de Nançay

FIG. 1 – Augustin, l'évêque d'Hippone, rédigeant *La Cité de Dieu*, vers 417 ap. J.-C. (Peinture de Botticelli, image de Wikimedia Commons)

Lors des conférences grand-public au sujet de cosmologie, on pose souvent la question « Qu'est-ce qu'il y a eu avant le Big Bang? »

Ce public qui vient assister à une conférence scientifique ne s'attend pas à entendre parler de l'évêque d'Hippone. Pourtant, on trouvera une réponse valide à cette même question dans la grande oeuvre de Saint Augustin, *La Cité de Dieu*, rédigée vers 417A.D. Augustin répond à la question « Qu'y avait-il avant la création du monde? »

« Il est indubitable que le monde n'a pas été créé dans le temps, mais avec le temps : car ce qui se fait dans le temps se fait après et avant quelque temps, après le temps passé et avant le temps à venir. Or, avant le monde, il ne pouvait y avoir aucun temps passé, puisqu'il n'y avait point de créature dont les mouvements pussent mesurer le temps. Le monde a donc été créé avec le temps, puisque le mouvement a été créé avec le monde. »

Bref, il n'y a pas d'avant. Mais cette réponse succincte ne semble satisfaire personne. Pourtant, seize siècles avant notre époque, Saint Augustin exprime une idée étonnante qui s'approche de la pensée actuelle. L'Univers et « Temps » ne sont pas indépendents. L'un n'existe pas sans l'autre et donc un début de l'Univers implique aussi un début de « Temps »

Dans la cosmologie moderne, née de la théorie de la relativité générale d'Einstein, il faut voir l'Univers dans les quatre dimensions de l'espace-temps. Le Big-Bang se trouve à une coordonnée où le temps est égal à zéro. Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de particulier à ce temps?

Je réponds souvent à cette question sur l'avant Big-Bang par une autre question qui fait elle-même réfléchir : Si vous êtes au pôle nord de la Terre, et que je vous demande de faire un pas vers le nord, que ferez-vous? Je ne vous empêche pas de marcher là où vous voulez, mais, néanmoins, quelle que soit la direction que vous prendrez, c'est forcément vers le sud!

Nous, les êtres humains mortels, sommes contraints de suivre la surface de la Terre.

Une fois au pôle nord, on ne peut que marcher vers le sud. De façon similaire, pour l'Univers, on est contraint à « marcher » vers le futur.

Mais, est-ce que le temps « zéro » est vraiment un moment spécial, ou simplement une curiosité artificielle due à notre définition des axes de l'espace-temps ?

Pour nous, les humains, il est très difficile, voire, impossible, de comprendre l'Univers dans son ensemble. Pour ce faire, il faut oublier notre expérience de tous les jours, celle où un moment succède à un autre, et il faut voir l'Univers comme un objet à quatre dimensions.

Augustin parle de la nature de Dieu, et de l'impossibilité pour l'homme de le comprendre. Il disait que Dieu n'existe pas dans le temps, mais à travers le temps. Une douzaine de siècles plus tard, Spinoza proposera l'idée de l'équivalence entre Dieu et la Nature. Aujourd'hui, en s'inspirant de cette idée de Spinoza, si on se permet de remplacer « Dieu » par « l'Univers » dans les paroles d'Augustin, on voit encore qu'il exprime le germe d'une idée moderne de la cosmologie : L'Univers existe dans les quatre dimensions de l'espace-temps. C'est à dire, l'Univers existe à travers le temps, ou, autrement dit, dans tous les temps.

Quand on met de côté notre notion usuelle du temps, comme une suite de moments, et que l'on voit l'Univers comme un objet en quatre dimensions, on a l'image d'un objet tout fait. C'est un objet en quatre dimensions, soit, mais un objet tout de même. On perd donc l'idée du dynamisme de l'Univers : son évolution, ses actions, et ses choix.

Qu'en est-t-il alors de notre avenir ? Est-ce que tout est déjà « inscrit » dans l'ensemble de l'Univers ? Est-ce que tout est préprogrammé ? Ceci est le très vieux problème du « libre arbitre » auquel Saint Augustin lui-même était confronté.

Pour Saint Augustin, le problème apparaît suite au fait que Dieu sait tout. Rien n'est caché à Dieu, ni dans le présent, ni dans le passé, ni dans l'avenir. Où donc est notre choix dans nos activités humaines ? Puisque Dieu sait tout, il sait comment l'on va choisir, et où l'on va arriver. C'est déjà un fait accompli, et quoique l'on pense être libre de choisir notre chemin dans la vie, on va fatalement avancer vers un avenir prédestiné. Mais Saint Augustin insiste sur notre libre arbitre. Il écrit :

« Si l'homme ne veut pas pécher, il ne pêche pas ; mais alors Dieu a prévu qu'il ne voudrait pas pécher. »

Alors, d'après Saint Augustin, nous sommes libres de choisir notre chemin dans la vie, sachant que Dieu sait quels seront nos choix. Ainsi, avec un peu de logique cyclique, Saint Augustin propose une solution guère satisfaisante. Dans le cadre de la théorie de relativité générale d'Einstein, une théorie que l'on appelle « classique » malgré son apparition récente, la gravitation agit d'une manière définitive. C'est à dire que l'effet de gravitation d'un corps sur un autre est calculable sans aucune incertitude. Par extension, si on ajoute des corps, on peut toujours calculer l'effet de gravitation de l'ensemble, et les futures positions de ces mêmes corps. Le calcul peut être difficile à effectuer, mais en principe c'est faisable. Alors, revient le problème du libre arbitre. Etant donné l'état actuel de l'Univers, les futures configurations de l'Univers sont prévisibles. Où est donc notre libre

choix dans la vie puisque le futur est déjà inscrit dans l'espace-temps ?

Notre libre arbitre serait éventuellement sauvé par l'incertitude. L'incertitude, ou l'indétermination, en science est l'idée de Heisenberg qui nous dit que l'état de quelque chose, comme une particule, ou l'Univers, n'est jamais déterminé avec parfaite précision. Si on sait avec précision où on est, on ne sait rien sur là où on va, et à quelle vitesse.

Cette théorie de Heisenberg sépare les théories classiques des théories quantiques. Or, la théorie de la gravitation d'Einstein est une théorie classique, non-pas prône à l'indétermination. Est-ce que Monsieur Einstein, souvent considéré comme le plus grand penseur en science, a pu avoir tort sur ce point ? Est-ce que la théorie de Relativité Générale d'Einstein n'est pas entièrement correcte ?

C'est une question fondamentale en science qui est étudiée activement à la Station de radioastronomie de Nançay avec des observations continues des astres qui s'appellent des pulsars. Ainsi, à la Station de radioastronomie de Nançay, nous oeuvrons pour la liberté de l'humanité !

Jusqu'à présent, la théorie d'Einstein résiste à tous les tests possibles, et on constate avec 99.99% de précision que la théorie d'Einstein est correcte.

Les observations seront améliorées avec un futur radiotélescope gigantesque qui s'appelle le Square Kilometre Array. Il s'agit d'un réseau de millions d'antennes reliées ensemble pour faire l'équivalent d'un télescope avec une surface d'un kilomètre carré. Ainsi, on testera encore plus précisément les prédictions de la théorie d'Einstein, y compris sur l'équation d'état de l'Univers, et sur le mystère de l'énergie noire. Est-ce qu'il y a une limite à la validité de la théorie d'Einstein ? Est-ce qu'il a eu tort sur cette question de détermination ? Est-ce que l'idée exprimée par Saint Augustin du co-existence du Monde et le Temps, et développée en détail seize siècles plus tard par Einstein avec l'espace-temps du Relativité Générale, doit être amélioré par un aspect quantique et indéterminé ? Est-ce que l'on peut sauver le libre arbitre de l'humanité ? Pour les physiciens, c'est simplement une question de « Temps ».

FIG. 2 – Le prototype EMBRACE est la technologie, développée à Nançay avec ces partenaires, proposée pour le projet de radiotélescope gigantesque le Square Kilometre Array. EMBRACE est composé de 4608 antennes. Le Square Kilometre Array en aura des millions.